

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»
МІШКОЛЬЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (УГОРЩИНА)
МАГДЕБУРЗЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (НІМЕЧЧИНА)
ПЕТРОШАНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (РУМУНІЯ)
ПОЗНАНСЬКА ПОЛІТЕХНІКА (ПОЛЬЩА)
СОФІЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (БОЛГАРІЯ)

**X Міжнародна науково-практична
студентська конференція магістрантів**

(05–08 квітня 2016 року)

Матеріали конференції

У трьох частинах

Частина 2

Харків 2016

УДК 002
ББК 72:74.58я73
М43

Голова конференції – ректор НТУ „ХПІ” Сокол Є.І.

Співголови конференції: Ілчев І. (Болгарія), Хамрол А.(Польща), Поант А. (Румунія), Стракеляна Й. (Німеччина), Торма А. (Угорщина).

Члени програмного комітету: А.П. Марченко, Г.В. Лісачук, І. Бел, О.Ю. Заковоротний, М. Кавалец, Б. Карпушевський, Ф. Ковач, А. Мамаліс, Д. Патко, С. Радковски, Р.С. Томашевський.

Члени оргкомітету – Р.П. Мигущенко, О.П. Авдєєва, В.В. Воїнов, О.М. Гаврись, В.П. Гамаюн, А.І. Гапон, Л. Дюбнер, В.В. Єпіфанов, Ю.І. Зайцев, М.Й. Заполовський, В.Я. Заруба, А.В. Кіпенський, В.М. Конкін, С.М. Космачов, Я. Кундрак, О.П. Лазуренко, С.А. Лещенко, О.П. Некрасов, П.Г. Перерва, М.А. Погребний, О.М. Рассоха, Ю.Д. Сакара, М.С. Степанов, М.О. Тарасенко, Л.П. Тижненко, В.М. Шамардіна.

Секретаріат конференції – О.О. Водка, А.В. Грабовський, В.В. Маліков.

Рекомендовано вченою радою НТУ «ХПІ» (протокол №2 від 11.03.2016р.)

Х Міжнародна науково-практична студентська конференція
М43 магістрантів (05–08 квітня 2016 року): матеріали конференції: у 3-х ч. –
Ч. 2 / за ред. проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ «ХПІ», 2016. – 260 с.

ISBN 978-617-05-0171-4 (повне видання)

ISBN 978-617-05-0173-8 (ч. 2)

До збірки включено тези доповідей, представлених на
Х Міжнародній науково-практичній студентській конференції
магістрантів, яка відбулась 05–08 квітня 2016 року.

УДК 002

ББК 72:74.58я73

ISBN 978-617-05-0173-8 (ч. 2)

© НТУ «ХПІ», 2016

ЗМІСТ

Секція 6. Нові матеріали, комп'ютерна графіка та сучасні технології обробки металів	4
Секція 7. Фундаментальні та прикладні проблеми фізики	48
Секція 8. Мікропроцесорна техніка в автоматичі та приладобудуванні	69
Секція 9. Електромеханічні та електричні перетворювачі	76
Секція 10. Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології в енергетиці	153
Секція 11. Сучасна хімія та хімічна технологія: теорія та практика	210

[Горюшкін М.І., Шевченко В.В. Пропозиції щодо конструктивних змін роторів асинхронних двигунів з урахуванням вимог енергозбереження // Матеріали X Міжнародної науково-практичної студентської конференції магістрантів (05-08 квітня 2016 року), у 3-х частинах, частина 2 (ISBN 978-617-05-0173-8), секція 9 "Електромеханічні та електричні перетворювачі". – Україна, Харків: НТУ «ХПІ», 2016. – С.91-92. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2592318>]

Ключові слова: електричні машини, енергоресурсозберігання, асинхронні двигуни, енергозбереження.

Тези в репозиторії

1) НТУ "ХПІ": <http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/26357>
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/26357/1/Goryushk%20n_Propozits%20%96%20%97_2016.pdf

2) на CORE: <https://core.ac.uk/download/pdf/79661165.pdf>

Збірка:

1) в репозиторії НТУ "ХПІ": <http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/32172>
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/32172/1/Conference_NTU_KhPI_2016_Studentska_konferentsiia_mahistrantiv_Ch_2.pdf

2) на zenodo: <https://doi.org/10.5281/zenodo.2592319>
https://zenodo.org/record/2592319/files/2016_Sbornik_tezisov_X_konf_magistrantov_NTU_XPI_chast_2.pdf?download=1

УДК 621.313.12

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО КОНСТРУКТИВНИХ ЗМІН РОТОРІВ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ З УРАХУВАННЯМ ВИМОГ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

М.І. ГОРЮШКІН^{1*}, В.В. ШЕВЧЕНКО²

¹ магістрант кафедри електричних машин, НТУ «ХПІ», Харків, УКРАЇНА

² професор кафедри електричних машин, канд. техн. наук, НТУ «ХПІ», Харків, УКРАЇНА

*email: goryushkinnikita@gmail.com

Зазначимо нові можливості проектування сучасних електричних машин:

- нові матеріали (електротехнічні сталі, ізоляційні матеріали);
- нові технології, які були раніше недоступні (наприклад, можливість виконання монолітної литої мідної обмотки короткозамкненого ротора);
- нові експлуатаційні можливості (створення компактних, надійних, дешевих частотних перетворювачів на базі нового класу *IGBT* транзисторів, які розширили області можливого використання асинхронних двигунів (АД) в якості приводів з частотним управлінням.

Досягнення в АД більшого значення ККД може бути досягнуто за рахунок використання для роторів мідної обмотки. Дослідження підтвердили, що при використанні для АД литої мідної обмотки ротора (ЛМОР), що мають такі ж конструктивні розміри, як і з литої алюмінієвої обмоткою ротора (ЛАОР) потужність підвищується в 1,3-1,7 рази, ККД - на 1,5-3,0 %, перевантажувальна здатність - в 1,4-1,7 рази, показники надійності - в 1,5-2,5 рази, [1]. Однак двигуни з ЛМОР вимагають додаткових досліджень для поліпшення пускових характеристик, тому що питомий опір міді при температурі $\theta_a=20$ °С в 1,6 рази менш, ніж питомий опір алюмінію. Тому при пуску зростають пускові струми і зменшуються пускові моменти. Найбільш простим рішенням цієї проблеми є зміна форми (поглиблення) паза ротора, дозволить використовувати більшу дію скін-ефекту. При використанні цього рішення слід пам'ятати про технологічні обмеження: менший радіус повинен бути не менше 1 мм, - також слід обмежити максимальне значення індукції в самому вузькому перетині зубця, [2]. На рис. 1 наведене ескіз зубцової зони ротора, на рис. 2 – пускові характеристики (залежність струму ротора від ковзання $I_r' = f(S)$) для АД з ЛАОР і з ЛМОР.

У таблиці наведені дані перевантажувальної здатності АД (k_M), перевищення пускового струму (k_{Is}), відносно значення пускового моменту в порівнянні з номінальним моментом (k_{MS}) в залежності від різної глибини паза:

$$k_M = \frac{M_{r\max}}{M_{rN}}; \quad k_{sI} = \frac{I'_{rstart}}{I'_{rN}}; \quad k_{sM} = \frac{M_{crit}}{M_{rN}}.$$

При поглибленні паза пусковий момент збільшується і вже при глибині на 3 мм більш (15 %) значення пускового моменту в 1,1 більше номінального моменту, зберігається значення ККД ($\eta_N=0,79$), знижується пусковий струм.

Рис. 1 – Ескіз зубцової зони ротора АД потужністю 1,5 кВт з ЛАОР

Рис. 2 – Залежність струму ротора від ковзання для АД потужністю 1,5 кВт з ЛАОР і з ЛМОР

Таблиця 1 – Значення відносних коефіцієнтів, розрахованих для АД потужністю 1,5 кВт з ЛАОР і з ЛМОР

№	Глибина паза, h_r , мм	k_M		k_{si}		k_{sm}	
		Al	Cu	Al	Cu	Al	Cu
1	24	1,88	2	5,6	6,3	1,25	1,36
2	23	1,86	2	4,9	5,7	1,73	1,3
3	22	1,88	2,02	3,8	4,7	1,9	1,1
4	19	1,85	2,04	3,4	4,5	2,1	0,83

Висновки: 1. Застосування в АД ЛМОР, замість ЛАОР, відповідає вимогам загальносвітової політики енергоресурсозберігання: ККД двигунів збільшується на 3-5%. Враховуючи наростаюче поширення для керованого електроприводу АД, заміна алюмінієвої обмотки ротора на мідну є суттєвим кроком у забезпеченні техніко-економічної рентабельності виробництва.

2. Для забезпечення достатніх пускових характеристик АД з мідною обмоткою ротора на рівні таких же показників, які були у АД з алюмінієвою кліткою, достатньо і можливо поглибити паз ротора в середньому на 15%, що призведе до посилення впливу скін-ефекту.

Список літератури:

1. Шевченко В.В., Шевченко С.Е. Определение параметров выбора типа электрогенератора для ветроэнергетических установок Украины // Збірник наукових праць. Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ. – 2004. - Вип. 25. - С. 286-292.

2. Горюшкин Н.И., Шевченко В.В. Усовершенствование генерирующих элементов электроэнергетических систем //5-а щорічна міжвузівська НТК викладачів, молодих вчених та студентів «Енерго- та ресурсозберігаючі технології при експлуатації машин та устаткування», 11-12 грудня 2013 р., Донецький інститут залізничного транспорту. – С. 54-56.

Наукове видання

**X Міжнародна науково-практична
студентська конференція магістрантів**

(05–08 квітня 2016 року)

Матеріали конференції

У трьох частинах

Частина 2

Відповідальний за випуск *к.т.н., доц. Томашевський Р.С.*

Комп'ютерна верстка *к.т.н. Грабовський А.В.*

Дизайн *к.т.н., доц. Заковоротний О.Ю.*

Матеріали тез надані в авторській редакції

Підп. До друку 11.03.2016р. Формат 60x84 1/16. Папір офісний.

Riso-друк. Гарнітура Таймс. Ум. друк. арк. 15,11.

Наклад 100 пр., 1-й з-д 1-34. Зам. № 41. Ціна договірна.

Видавець і виготовлювач
Видавничий центр НТУ «ХП»
вул. Фрунзе, 21, м. Харків-2, 61002,

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 3657 від 24.12.2009 р.